

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR ORGONLARI FAOLIYATIDA
KADRLARNI BOSHQARISHNING IJTIMOIIY FALSAFIY TAHLILI

Bekmuratov A.S.

QR IIV Ma'naviy – ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'ining kadrlarni tayyorlash bo'yicha yordamchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737502>

Annotasiya: Bu maqolamizda yoshlarning vatanga muhabbat tuyg'usini tarbiyalashda amalga oshirilayotgan islohotlar, Ichki ishlar organlarining kadrlarning tarbiyasida faol ishtirok etishlariga ularni milliy tarbiya ruhida yetuk mutaxassislar bo'lib yetilishiga qo'shayotgan hissalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vatanga muhabbat, tarbiya, yoshlar, Ichki ishlar organlari, imkoniyatlar, harbiy, askar.

Annotation: this article contains information about the reforms carried out in the upbringing of the feeling of love of youth for the motherland, the contribution of the Internal Affairs organs to the active participation of personnel in the upbringing of personnel, adding them to the maturity of mature specialists in the spirit of national upbringing.

Keywords: love for the motherland, upbringing, youth, internal affairs units, opportunities, military, soldier.

Аннотация: В данной статье представлена информация о проводимых реформах в воспитании у молодежи чувства любви к Родине, о вкладе органов внутренних дел в активное участие в воспитании кадров в становлении их зрелыми специалистами в духе национального воспитания.

Ключевые слова: любовь к Родине, воспитание, молодежь, органы внутренних дел, возможности, военный, солдат.

Yosh avlod ongiga Vatanga muhabbat, istiqloq sadoqat tuyg'ularini singdirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda an'ana va urfodatlarimizdan yoshlar tarbiyasida foydalanish hozirgi davrning muhim masalalaridan hisoblanib, bu o'rinda tarbiya muhim rol egallaydi. Yoshlarni haqiqiy fuqaro etib tarbiyalash, ularda milliylik tuyg'usini qaror toptirish, fidoiy, vatanparvar fuqaro sifatida tarbiyalash evaziga ta'minlanadi.

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ustuvor shakllari to'g'risida konsepsiyaning 13-bandida shunday ko'rsatib o'tilgan: «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash turli shakllarda, jumladan, ilmiy-amaliy anjumanlar, savol-javob kechalari,

Yanvar, 2025-Yil

kitobxonlik, o'yinlar, mashhur kishilar bilan uchrashuvlar tarzida va boshqa shakllarda tashkil etiladi. Ular ma'naviy-ma'rifiy ishlarning rang-barangligini ta'minlaydi, pirovard natijada jamiyatda soglom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tuzilmasida quyidagilar tashkil etildi: Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, terrorizm va Ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi, Tezkor qidiruv hamkorligi boshqarmasini o'z ichiga oladigan Tezkor-qidiruv Departamenti, Patrul"-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi, Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, Probatsiya xizmatini o'z ichiga oladigan Jamoat xavfsizligi departamenti, Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi, Xavfsiz turizmni ta'minlashni muvofiqlashtirish boshqarmasini o'z ichiga oladigan Transport va turizm ob'ektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti, Kadrlar bosh boshqarmasi, Ma'naviy-ma'rifiy ishlar boshqarmasi, kasbiy tayyorgarlik boshqarmasini o'z ichiga oladigan Ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti, Huquqiy statistika va tezkor-hisob ma'lumotlar markazi (Bosh prokuraturaning Jinoiy-huquqiy statistika boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalari tugatildi), Jamoat xavfsizligi masalalari ilmiy-amaliy tadqiqotlar markazi. Shuningdek, Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti etib qayta tashkil etildi. Hududiy ichki ishlar organlarining tuzilmasida ichki ishlar organlari .

Bugungi kunda, Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligida "Yangi O'zbekiston"ni barpo etishdek buyuk maqsad sari keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. O'tkazilayotgan barcha islohotlarning zamirida yurtimizni har tomonlama rivojlantirib, jahonning rivojlangan davlatlari qatoriga olib chiqish, xalqimizning erkin va farovon hayotini ta'minlash, huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularni rozi qilish yotadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi "Ichki Ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida belgilangan. Ustuvor vazifalarni hayotga tatbiq etish bo'yicha bugungi kunga kelib 90 dan ziyod normativ-huquqiy, 200 ga yaqin idoraviy hujjatlar qabul qilindi. Ularning qabul qilinishi natijasida ichki ishlar organlarining tashkiliy tuzilmasi, tezkor-xizmat faoliyati va xodimlar oldiga qo'yilgan talablar mutlaqo yangicha tus olib, aholiga yaqindan xizmat ko'rsatish ta'minlandi. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ustuvor shakllarini amalda qo'llash bo'yicha umumiy masalalarni ko'rib chiqamiz. «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi»da

Yanvar, 2025-Yil

yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning usullari: ishontirish; mashq qildirish va mustaqil ishlash; kuzatish; rag'batlantirish; o'rnak ko'rsatish va shaxsiy namuna deb ko'rsatilgan. Shunga muvofiq ravishda tegishli yo'l-yo'riqlar belgilab berilgan. Vatanparvarlik tarbiyasining bosh maqsadi – yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, ma'naviy-tarixiy an'analarga, urf-odatlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va vositalarni ishlab chiqib amalga joriy etishdir. Vatanparvarlik tarbiyasining asosiy vazifasi – shaxsning aqliy, axloqiy, erkin fikrlovchi va jismoniy rivojlanishi, uning qobiliyatlarini har tomonlama ochish uchun imkoniyat yaratishdir.

REFERENCES

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/O'zbekiston_Respublikasi_Ichki_ishtar_vazirligi
2. “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар Ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг Масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5005-сон Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони / <https://lex.uz/docs/3159827>
3. Yoshlar. // Xalq ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli Tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus so'zi 2019 yil 19 mart

MODERN SCIENCE
& RESEARCH